

**RAQAMLASHGAN JAMIYATNING IJOBİY VA SALBIY
JIHATLARINING IJTIMOİY MUNOSABATLARGA TA’SIRI****Jo‘rayev Bobur Nurali o‘g‘li**

Islom Karimov nomidagi

Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali Ijtimoiy-gumanitar fanlar va

jismoniy tarbiya kafedrası assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi kundagi jamiyatda raqamlashtirish jarayonlarining ijobiy va salbiy tomonlarining jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarga qanday ta’siri mavjudligi haqida yoritilib berishga harakat qilingan. xalqaro davlatlarda raqamlashgan jamiyatlardagi yirik namunalari qisqqacha keltirilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamlashgan jamiyat, raqamli transformatsiyalar, ijobiy jihatlari, salbiy jihatlari, kiberjinoyatlar, kiberxavfsizlik.

ASOSIY QISM

Hozirda biz juda katta o‘zgarishlar ostonasida turibmiz ya’ni raqamlar tufayli o‘zgarayotgan dunyoda turibmiz. Sababi raqamlar hozirda insondan tortib sanoat sohasigacha kirib kelganligi buning dalilidir. Ilk hisoblash mashinasi ixtiro qilinganidan boshlangan oddiy nemat hozirgi kungacha global tarzda o‘z to‘lqinlarni yoydi. Mazkur evolutsiya raqamlarini tushunib yetish raqamlarning bizning hozirgi kundagi zamonaviy darajadagi o‘zgarishlarni anglab yetishishga yordam beradi. Raqamlashtirish nafaqat bizning jamiyat balki barcha jahondagi jamiyatlarda inqilob sodir bo‘lishiga sababchi bo‘ldi. Raqamlashtirish nafaqat ta’lim sohasi, balki jamiyatdagi har bir sohani o‘z ichiga qamrab olmoqda. Masalan, sanoat, biznes, qurilish, ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va boshqalar. Raqamlashtirishning asosiy jihati shundan iboratki u zamon talabiga moslashgan holda barcha uni ta’siriga kirishga majbur bo‘ladi. Sababi har bir shaxs ixtiyoriy yoki aksincha ixtiyorsiz raqamlashgan

jamiyat tizimiga singib boradi. Har bir narsa yoki voqealikning ijobiy va salbiy jihatlari bo'lganidek, jamiyatdagi raqamlashtirishning ham o'ziga yarasha ijobiy va salbiy tomonlari mavjuddir. Ijobiy jihatlarni sanab o'tadigan bo'lsak, avvalombor vaqt masalasidir. Har bir jarayonda vaqt eng asosiy jihat hisoblanadi. Raqamlashtirish esa aynan shu vaqt masalasini yengillashtirish uchun ijobiy yechim hisoblanadi. Bunda har bir shaxs ma'lum bir ishni bajarish uchun bir joydan ikkinchi joyga borishi kabi sarf xarajatlar va vaqtni tejash kabi ijobiy ta'sirlarga ega hamda ortiqcha qog'ozbozlik oldi olinadi. Axborotlashgan jamiyatda esa bu juda muhim hislat hisoblanadi. Bundan tashqari ijtimoiy munosabatlardagi oldi-sotdi shartnomalari ham raqamlashtirish orqali yanada qulay hisoblanadi, sababi endi jamiyatdagi insonlar bozorlardagi mahsulotlarni o'zlari o'zi hohlagan vaqtda internet orqali tanlab olishi va ularni hohlagan joyidan turgan holda buyurtma qilishi mumkin hisoblanadi. Ta'limdagi raqamlashtirish esa endi bilimlarni yanada ko'proq va o'ziga qulay tarzda olish mumkinligidan darak beradi. Bu 2020-yildagi "ommaviy virus" tufayli o'zini ko'rsatib berdi. Talabalardagi masofaviy ta'lim va ularning ma'lumotlarini raqamlashtirish natijasida qisqa vaqt Ichida ta'lim olish mumkinligini ko'rsatib berdi. Bundan tashqari raqamlashtirishning eng muhim ta'sirlaridan biri bu davlat hamda fuqarolar o'rtasidagi ijtimoiy, siyosiy va huquqiy munosabatalarni tartibga solishidir. Bu fuqarolarning o'zlarining huquq va majburiyatlarini maxsus raqamlashtirilgan tarzda amalga oshirishi ya'ni ma'lumot olishi, xizmatlardan foydalanishi hamda to'lovlarni amalga oshirishi mumkin hisoblanadi. Bu hozirda eng tig'izli jamiyatda juda muhim hisoblanadi. Masalan, har bir fuqaroning o'zining shaxsiy kabineti shakllantirilib borilmoqda bu esa har bir fuqaro haqida har bir organ, muassasa va tashkilot barcha ma'lumotlar bazasiga ega bo'ladi. Bundan tashqari hozirgi kapitalistik jamiyatda bank kredit tizimida ularning kreditlarini o'zlarining shaxsiy hisoblari kabinetlari orqali kredit xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini yaratib bermoqda. Elektron kutubxona yaratilmoqda bu esa ma'lumotlarni va kerakli kitoblarni har qanday yerdan hohlagan kitobizni topish imkoniyatini oshirib beradi. Oldingi vaqtlardagidek sanoqli kitoblar uchun bir qancha

navbat kutish yoki boshqa joylardan qidirish holatlarining oldi olinadi. Raqamlashtirish bir necha jahon davlatlarida o'zining ijobiy jihatlarini ko'rsatib kelmoqda.

Muvaffaqiyatli raqamlashtirish jarayonlariga misol sifatida sog'liqni saqlash tizimida bemorlarni masofaviy diagnostika qilish imkoniyati (Singapur), "aqlli" svetoforlar tizimi va yo'l harakati boshqaruvi (Yaponiya), koronavirus infeksiyasi tarqalishini kuzatish uchun mobil ilovalardan foydalanish va shu kabilardir. Natijada, karantin (Singapur) joriy etilishiga yo'l qo'ymaslik, "Xavfsiz shahar" (Rossiya Federatsiyasi, Tyumen viloyati) apparat-dasturiy kompleksidan foydalanish, buning doirasida fuqarolar gavjum joylarda joylashgan videokuzatuv kameralaridan video tasvirlarni uzatish amalga oshiriladi. Tyumen viloyati Tyumen viloyati hukumatining Ma'lumotlarni qayta ishlash markaziga tashkil etilgan bo'lib, u yerda tizimning yadrosi video kuzatuv joylashgan. Tizim jamoat xavfsizligi, huquqni muhofaza qilish organlari va ekologik xavfsizlik tizimlaridan ma'lumotlarni yagona axborot maydonida birlashtirish uchun mo'ljallangan.

Hozirgi kunda jamiyatimizda ham daraxtlarni raqamlashtirish ishlari boshlangan va buning natijasida endi har bir darxtning xususiyatlari ma'lumot sifatida shakllantiriladi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, har bir voqelikning ijobiy va salbiy jihatlari bo'lganidek ijobiy jihatlar bilan birga bir qancha salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarishga sabab bo'lishi mumkin. Avvalo tahliliy va bir qancha davlatlardagi davlatlardan kelib chiqadigan bolsak quyidagi salbiy jihatlar bo'lish ehtimoli yuqoridir. Avvalo inson faktorining kamayishi, bu esa ayrim jabhalarda insonparvarlik va boshqa jihatlarini baholashda noo'rin holatlarni yuzaga keltiradi. Bundan tashqari insonlarning ishsizlikni ko'payishiga olib kelinadi.

Online savdoda esa mahsulotlarning sifatini bilishni chegaralab qoyadi hamda oldi-sotdi shartnomalarda firibgarlikni yuzaga keltirishi mumkin. Ta'lim sohasida esa raqamlashtirishning salbiy jihati ta'lim sifatining yanada tushishi hamda talabalarning

bilim darajasini aniq baholay olmaslik. Eng muhimi raqamlashgan sohalarda kiberhujumlar kabi hamda firibgarlik holatlarga ko'p uchrashi turli xil kamchiliklarni va muammolarni keltirib chiqaradi. Chunki bir inson butun boshli ma'lumotlar bazasini buzib chiqish ehtimoli ham mumkin. Bu holatlar jamiyatda kiberjinoyatlarni avj olishiga hamda shaxslarning huquqlarning buzilishiga olib keladi. Oddiy ko'p uchraydigan holatlardan biri bu bir fuqaro tomonidan ikkinchi fuqaroning elektron pullarini yechib olish holatlari ko'p uchraydigan holatlardan biridir. Bu nimani talab qiladi raqamlashgan jamiyatda? Bu raqamlashtirilgan jamiyatda "uchinchi shaxs" ta'sir xavfini kamaytirishni talab qiladi.

XULOSA

Jamiyatimiz hozirda butunlay raqamlashtirishga o'tayotgan ya'ni, o'tishga majbur qilayotgan davrda biz uni qanday kechishini va uning kelajakda insonlar uchun hamda ular orasidagi ijtimoiy munosabatlar uchun bir qancha ijobiy va salbiy tomonlarini o'rganib chiqishimiz va ularni oldindan prognoz qila olmog'imiz lozimdir. Bunda raqamlashtirish turli davlatlarda va turli jamiyatlarda turlicha kechmoqda va ularni qabul qilish esa zamon talabi hisoblanadi. Jamiyatni raqamlashtirish jihatining ijobiy tomonlari salbiy tomonlarga nisbatan ancha ko'proq ekanligini ko'rib chiqdik. Bizda shakllanayotgan raqamlashgan jamiyatni boshqa tajribadan o'tkazgan davlatlardan tahlil orqali o'rganib chiqib o'zimizga moslashtirishimiz zarur deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Орлова, А. А. Цифровая трансформация: плюсы и минусы внедрения. Взаимосвязь с областью права / А. А. Орлова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 13 (408). — С. 221-224. — URL: <https://moluch.ru/archive/408/89803/> (дата обращения: 14.03.2024).
2. Что такое цифровое общество? Д.Е.Добринская. SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2021. Volume 12. No. 2

3. Плюсы и минусы цифровизации 26 ноября в режиме ВКС состоялась конференция «Цифровое будущее адвокатуры и уголовного судопроизводства в контексте конституционных новелл» Материал [выпуска № 23 \(328\)](#) 1-15 декабря 2020 года

4. Shuxratovich, Shirinov Feruzjon. “WEBSITE CREATION TECHNOLOGIES”. INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. 2.19 (2023): 57-63.

5. Abdullayeva, Z. . (2023). RAQAMLASHGAN JAMIYATDA ISHONCH VA INSON OMILI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 66–67. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/5694>